

Nina MÎNDRU

gr. did. sup., Liceul Teoretic I. L. Caragiale din Orhei
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Cultura comunicării

Rezumat: Articolul descrie aspecte relevante ale culturii comunicării în scopul relaționării eficiente cu cei din jur. Experiența pedagogică dovedește convingător că elevii, chiar din primele clipe ale intrării în școală, simt necesitatea de comunicare pentru a se integra ușor în colectiv. Învățătorul are grijă să creeze condiții adecvate pentru a trezi motivația elevilor de a vorbi corect, fluent și expresiv limba română. Astfel, predarea disciplinelor școlare prin diverse strategii didactice interactive, dar și prin intermediul disciplinei opționale Tainele comunicării îi orientează pe elevi să respecte normele de etică, logică și limbă literară, fără de care nu pot deveni oameni cultivați și civilizați.

Cuvinte-cheie: cultura comunicării, competența de comunicare, discuție, norme de etică, logică.

Abstract: The article describes those aspects of communication culture that are relevant for the building of effective relationships. Pedagogical experience shows that even from their first moments of entering school the students feel the need for communication in order to easily integrate into their collective. The teacher takes care to create the appropriate conditions so as to awaken the students' motivation to speak the Romanian language correctly, fluently, and expressively. Therefore, the teaching of school subjects through various interactive didactic strategies, as well as through the optional discipline The Mysteries of Communication directs the students to respect the ethical, logical, and literary norms without which they cannot become cultivated and civilized persons.

Keywords: culture of communication, communicative competence, discussion, rules of ethics, logic.

Actul comunicării conferă procesului de învățământ valoarea unei intervenții educaționale complexe, bazate pe un limbaj didactic specific, în măsură să producă în structura personalității elevului modificări de natură cognitivă, afectivă, atitudinală, acțională. Angajarea comunicării la nivelul activității de predare-învățare-evaluare permite realizarea diverselor tipuri de obiective relevante. Învățătorul îi învață pe elevi comunicând cu ei, iar elevii îi oferă învățătorului feedback, prin care acesta înțelege dacă scopul său a fost atins și dacă demersul didactic necesită a fi ajustat.

La elevii de vârstă timpurie și de vârstă școlară mică există tendința de a comunica altfel decât cei mai mari. Acest fapt se datorează, în mare parte, influenței pe care o are mass-media: un bun exemplu este canalul *Minimax*, care proiectează emisiuni pentru copii cu caracter educativ și canalizează formarea competenței de comunicare spre o zonă de confort lingvistic: *Am o idee grozavă!*; *Ce idee superbă!*; *Rochia e minunată!*; *Ce delicioasă e supă!*... sunt expresii pe care copiii le utilizează în comunicarea cotidiană.

Formarea la elevi a capacităților de comunicare reprezintă un obiectiv de primă importanță pentru școală. Comunicarea contribuie atât la socializarea elevului, cât și la formarea/întărirea unei conduite adecvate și civilizate. Cel care știe să comunice, poate relaționa firesc cu persoanele din jur, se încadrează ușor în actul didactic, găsește căi de a rezolva conflictele prin mijlocirea cuvintelor. Nu există act de

învățare în care să nu fie implicată comunicarea: cu învățătorul – prin prezența lui fizică sau simbolică, cu alte generații și cu lumea – prin conținuturile cognitive, cu semenii – prin comportamente sociale.

Pornind de la faptul că în comunicare există emițător, receptor și mesaj, există o serie de reguli care asigură ca raportul dintre cele trei elemente să funcționeze: emițătorul este dispus și pregătit să transmită mesajul; receptorul este dispus și pregătit să-l primească; mesajul este formulat într-un cod cunoscut de cei doi; emițătorul transmite mesajul complet; receptorul ascultă întreg mesajul și nu intervine în timpul expunerii lui.

Învățătorul îi pregătește pe elevi să îndeplinească cele două roluri, de receptor și de emițător. Primul pas în această acțiune este construirea mesajului oral. Prin diverse exerciții, elevul învață să formuleze corect un mesaj, pe care să-l transmită coerent unei persoane sau unui grup de persoane.

Vizând ca scop major dezvoltarea exprimării corecte și coerente la elevii din clasele primare, un bun pedagog va avea în vedere deopotrivă: îmbogățirea vocabularului, lărgirea capacității de interpretare semantică și polisemantică, desăvârșirea structurii gramaticale a limbii vorbite și scrise, cât și expresivitatea adecvată la context.

Copilul respectă autoritatea adultului, acceptându-l în procesul comunicării. Atitudinea sa se reflectă în modul de adresare, prin abținerea de a-l întrerupe, prin acceptarea dirijării de către acesta a convorbirii. Nu toți

copii se manifestă la fel, deoarece sunt personalități diferite, cu particularități specifice: unii au o activitate verbală mai vie: vorbesc mai mult, mai tare, au autoritate în timpul dialogului, aduc informații mai interesante, acaparează discuția; alții, dimpotrivă, nu manifestă nici inițiativă, nici curaj și sunt permanent acoperiți de ceilalți. De aceea, intervenția dibace a cadrului didactic este un factor crucial: învățătorul care își cunoaște elevii, planifică și conduce dialogul de o așa manieră, încât îi antrenează în discuție și pe cei mai retrași, pe de o parte, și îi învață pe cei mai vioi să-și respecte partenerul și să nu-l întrerupă până acesta nu-și duce gândul la capăt, pe de altă parte.

Așadar, comunicarea este o modalitate fundamentală de interacțiune psihosocială, un schimb continuu de diferite mesaje între interlocutori, menit să realizeze o relație interumană durabilă pentru a influența menținerea ori modificarea comportamentului individual sau de grup. După Gh. Dumitriu, ”competența de comunicare reprezintă gradul în care indivizii satisfac scopurile pe care și le-au propus în interiorul limitei situației sociale, fără să-și riște abilitățile ori oportunitățile de a urmări alte scopuri mai importante din punct de vedere individual” [3].

N. Dinu, vorbind despre competența de comunicare, se referă ”la propriile cunoștințe asupra mai multor aspecte sociale ale comunicării” [2].

În opinia T. Callo [1], competența de comunicare reprezintă un întreg ansamblu de abilități personale, un rezultat egal al științei și artei, neexistând un mod ideal de comunicare.

În acest context, actul comunicării poartă semnificație, dacă partenerii antrenați dețin competența de comunicare, care implică competența de comprehensiune și de producere a mesajului. Or, a comunica eficient și expresiv cu ceilalți și cu sine însuși înseamnă: să convingi; să informezi inteligibil și să înțelegi corect semnificația mesajului; să sesizezi și să conștientizezi reacțiile, atitudinile și modificările comportamentale ale receptorilor sau auditoriului; să-ți dezvolti gândirea, afectivitatea și personalitatea, ca rezultat al interacțiunii.

În procesul de comunicare (verbale, paraverbale și nonverbale) urmărim cu toții și avem așteptarea să fim receptați și înțeleși cât mai corect posibil, să fim acceptați de interlocutori și să provocăm o schimbare de atitudine sau de comportament în rândul audienței.

De aceea, în scopul relaționării eficiente cu cei din jur este important să formulăm clar întrebările și, respectiv, răspunsurile. În procesul de predare-învățare elevii trebuie să fie cât mai des puși în situația de a întreba, de a construi astfel de enunțuri și de a exercita formularea unor răspunsuri pe potrivă.

Dialogul contribuie la satisfacerea nevoii și a dorinței

copiilor de a comunica, dar, în același timp, facilitează intervenția educativă a adultului. Pentru orice învățător, unul din primele semne că un copil vrea să se reintegreze în colectiv este dialogul cu ceilalți copii.

Experiența pedagogică înaintată dovedește în mod convingător faptul că eficiența formării competenței de comunicare depinde, în mare măsură, de felul cum sunt planificate și organizate lecțiile, cum pedagogul reușește să mențină atenția elevilor și s-o dirijeze, cum sunt prezentate situațiile de învățare, sarcinile de lucru, problemele instructive, cum sunt aplicate strategiile didactice.

Accentul în comunicare se pune pe respectarea de către elevi a normelor de etică, logică și limbă literară. Una dintre aceste norme presupune *ascultarea până la capăt a interlocutorului*. O însemnătate mare o are *alegerea temei*, precum și cunoașterea *timpului* destinat comunicării. Tot atât de importantă este *vocea*, cu toate caracteristicile sale (aspectul paraverbal): înălțime, intensitate, timbru, calitate.

Referindu-se la normele de etică și la cele de logică, A. Paliu susține: ”Respectarea normelor de etică nu cere de la vorbitor nimic mai mult decât simțul buneii cuviințe. Alte norme, cum ar fi cele de logică, ar presupune, spre deosebire de primele, o anumită pregătire a vorbitorului în sensul familiarizării lui cu tehnica operațiilor de gândire” [5].

Pentru a manifesta independență în comunicarea orală, elevul trebuie antrenat în exerciții de exprimare a propriilor opinii și gânduri, în legătură cu fapte și întâmplări cunoscute, în jocuri de rol, pentru exersarea unor acte de vorbire. În scopul adoptării unei atitudini degajate în comunicarea orală cu persoane cunoscute, elevul va efectua exerciții de inițiere și de menținere a unui dialog, va participa la discuții în perechi și în grup pe teme cunoscute, va povesti fapte, întâmplări, filme, povești etc. Aceste exerciții vor contribui la ordonarea ideilor și la o exprimare corectă, coerentă și fluentă, iar învățătorul se va axa pe metode atât tradiționale, cât și netradiționale.

Povestirea este un prilej de a inspira. Când învățătorul povestește, folosind intonația, mimica, gesturile, ritmul, pauzele și accentele, elevii îl ascultă cu mare admirație, încearcă să-l imite și să-și expună impresiile, gândurile, aprecierile în legătură cu faptele relatate. Gradul participării elevilor la discuții măsoară reușita povestirii.

Repovestirea îi pune pe elevi în situația de a exercita actul vorbirii, chiar dacă reproduc un basm, un text literar cunoscut din povestirile pedagogului sau din lecturi. Ele pot avea ca suport un șir de ilustrații sau un plan de acțiuni.

Povestirea liberă are ca model relatarea unor întâmplări de către învățător la care a fost martor, pentru a le trezi elevilor dorința de a povesti. O etapă

pregătitoare o constituie povestirea după un început dat de către învățător, urmărind să stimuleze apoi originalitatea relatărilor elevilor.

Memorizarea unor poezii, texte, cuvinte, expresii artistice, maxime și proverbe este folosită intens în învățământul primar.

Jocurile de rol sunt recomandate în clasele primare, întrucât elementele ludice favorizează actul comunicării și învățarea regulilor dialogului, a formulelor de adresare și de politețe, prin interpretarea rolurilor propuse.

Dialogul didactic stimulat de calitatea întrebărilor formulate de către învățător sau de către elevi este o modalitate eficientă de a-i implica afectiv în actul comunicării. Întrebările oferă sugestii, facilitează înțelegerea, stimulează curiozitatea și dorința elevilor de a afla, de a participa activ la lecție.

Auxiliarul didactic *Tainele comunicării*, autor Nina Mîndru, este utilizat la orele opționale din aria curriculară *Limbă și comunicare*. Conținutul este conceput să asigure formarea și dezvoltarea competenței comunicative la elevii din clasele primare, punând accentul pe modelul comunicativ-funcțional, ce presupune dezvoltarea integrală a capacităților ce vizează cele patru deprinderi integratoare:

- înțelegerea după auz;
- vorbirea;
- lectura;
- scrierea.

Prezentăm în continuare câteva tehnici de evocare, menite să stimuleze dorința elevilor de a comunica pe tot parcursul orei.

Motto-ul lecției este utilizat cu scopul de a integra elevul în genericul propriu-zis al orei, care solicită un șir de activități de învățare.

Brainstormingul (asaltul de idei): Elevii propun cât mai multe idei de dezvoltare a maximei; sunt acceptate toate ideile; cele mai reușite sunt accentuate și se trag concluzii.

Interogarea multiprocesuală: Învățătorul propune un șir de întrebări prin care solicită elevilor să tâlmăcească maxima.

Interogare încrucișată: Reprezintă un joc al întrebărilor; după lectura maximei, învățătorul adresează o întrebare, iar elevii răspund, apoi propun următoarea întrebare și învățătorul răspunde.

Cine caută, găsește: Se solicită elevilor să caute cele mai importante cuvinte ale maximei și să argumenteze alegerea.

Restabilirea ordinii: Învățătorul propune elevilor să schimbe ordinea gândurilor maximei, astfel încât să se păstreze ideea.

Explozia stelară: Elevi sunt rugați să propună colegilor cât mai multe întrebări în baza maximei, începând

cu cuvintele notate pe colțurile stelei.

Învățăminte: Elevii citesc atent motto-ul și completează gândul care începe cu ideea „Am învățat că...”.

Mi-e dor de un cuvânt: Se solicită elevilor să citească atent maxima și să selecteze cuvântul care le este cel mai drag, explicând de ce le este dor de el.

Alcătuiești un text: Elevii citesc maxima și compun un text în baza ei.

Continuă gândul: Se propune elevilor să citească în întregime maxima, apoi numai o parte și să continue gândul cu idei proprii.

Discuția este o modalitate ce valorifică potențialul intelectual al elevilor, dezvoltă competențele comunicative și presupune un schimb de opinii și idei ce poate fi organizat la orice etapă a actului didactic.

Uneori, discuțiile încep în mod spontan, deviind de la proiectul inițial al lecției, însă în acest mod învățătorul și elevii vorbesc autentic și nu impus. Alteori, dorim să provocăm o discuție. Cum o facem? Oferindu-le elevilor o temă, un subiect – este modul tradițional de a începe o lecție. Dacă punem în discuție un subiect (un anunț publicitar, un eveniment etc.), este pentru că ceva te-a provocat. De exemplu: ”Am citit un anunț publicitar despre o carte nou apărută. Am vizionat un film interesant care m-a impresionat...”.

Dacă dorim ca elevii să vorbească despre acest subiect, trebuie să găsim o cale să-i antrenăm în discuție. Astfel, le propunem subiecte pentru discuții în grup, în perechi sau cu membrii familiei. Nu uităm ca ele să fie însoțite de argumente.

În calitate de învățătoare pledez pentru instrumentarul metodologic al formării elevului ca **vorbitor cult** în cadrul unei comunicări eficiente. E recomandabil să creăm condiții adecvate pentru a trezi motivația de a vorbi corect și expresiv. Învățând limba română, formăm deprinderi și abilități indispensabile, pentru a le asigura elevilor accesul postșcolar la învățarea pe toată durata vieții și integrarea activă într-o societate bazată pe cunoaștere, formăm competența de comunicare necesară în lumea contemporană, în orice domeniu și în orice tip de activitate, stimulăm elevii să se exprime corect, clar și coerent, să asculte, să înțeleagă și să producă mesaje orale și scrise, în diverse situații de comunicare. Evident, în învățământul primar, vom pune accentul pe pronunția corectă, pe capacitățile de citit-scris și pe tehnici specifice de lectură și exprimare, treptat vom trece la elemente de construcție a comunicării.

Un vorbitor cult al limbii materne cinstește străbunii, reînvie istoria neamului, e mereu în dezvoltare, zi de zi se îmbogățește și însușește comoara spirituală a omenirii.

Astfel, orientăm elevul spre tainele cărții, joc de rol, recital de poezie, lansare de idei, comentare de maxime, gramatică distractivă, victorină, pagină de jurnal, moment

poetic, conversație liberă, șezătoare literară, exersarea rolului de învățător, banca de noutăți, sfaturi utile, strop de înțelepciune, excursie, întâlnire cu un scriitor, interviu etc. Micul școlar poate intra în dialog deschis cu textul, punând întrebări și răspunzând singur la ele.

În concluzie: Un cadru didactic va avea grijă să cultive vorbirea nu numai în cadrul comunicărilor, activităților, manifestărilor lingvistice și literare, dar oricând se ivește ocazia și în orice mediu, păstrând acest sentiment de prețuire și mândrie națională.

Să menținem exemplul viu în cultura comunicării!

Să respectăm normele de etică, logică și limbă literară!

Să reaprimem flacăra inspirației pentru cuvântul

sacru în fiecare copil!

Să nu ne rușinăm să vorbim frumos!

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Callo T. Educația comunicării verbale. Chișinău: Litera, 2003. 148 p.
2. Dinu M. Introducere în teoria comunicării. București: Universitatea București, 1993. 260 p.
3. Dumitriu Gh. Comunicare și învățare. București: EDP, 1998. 254 p.
4. Mîndru N. Tainele comunicării. Chișinău: Lyceum, 2011. 112 p.
5. Pali A. Cultura comunicării. Chișinău: Epigraf, 2008. 280 p.